

ESTIGMATIZAÇÃO DA DOENÇA MENTAL: IMPACTOS NA RECUPERAÇÃO E NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES

Stigmatization of mental illness: impacts on patients' recovery and quality of life

Estigmatización de las enfermedades mentales: impactos en la recuperación y calidad de vida de los pacientes

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.14098919

|Recebido: 06/11/2024 | Aceito: 11/11/2024 | Publicado: 12/11/2024

Maykon Quilim Alves
Graduando em Enfermagem
Universidade da Amazônia, Boa Vista – RR, Brasil.
E-mail: maykon_quilim@hotmail.com

Orientador: Thais Pereira da Silva
Universidade da Amazônia, Boa Vista – RR, Brasil.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

A estigmatização da doença mental é um fato frequente que permanece até os dias atuais e que compromete a recuperação e a qualidade de vida da pessoa acometida pelo transtorno. Assim, a presente pesquisa teve por objetivo investigar como o estigma social implica na recuperação de indivíduos com transtornos mentais e explorar como a estigmatização afeta a recuperação e a qualidade de vida do paciente, obtendo informações a partir da fundamentação das definições do estigma, o decurso histórico da doença mental e as adversidades vividas por indivíduos que sofrem com algum transtorno e que serão apresentados nesse estudo. Para a elaboração do mesmo, utilizamos os subsídios teóricos de Goffman (1891), Foucault (1961), Corrigan (2004), entre outros que facilitaram a concepção da estigmatização da doença mental e de tal modo, oportunizaram uma reflexão sobre a discriminação e a falta de informação para uma qualidade de vida. A fim de fornecer a compreensão dessa temática, buscou-se utilizar a revisão integrativa de literatura, concentrando-se em análises e discussões dos resultados e descobertas presentes em artigos publicados, teses e dissertações, no período de 2000 a 2023 e uma busca por plataformas online como SciELO (Scientific Eletronic Librany Online), Google Scholar, PsycINFO (Especializada em psicologia e saúde mental), Bibliografia Virtual de Saúde (BVS) e LILACS (Informação Científica e Técnica em Saúde da América Latina e Caribe). Assim sendo, conforme a informação encontrada, observou-se necessário as estratégias formuladas

para erradicar a discriminação e a exclusão do convívio social, com o intuito de informar os benefícios de buscar ajuda médica e familiar para um tratamento adequado.

Palavras-chave: Estigma; Impactos; Doença mental; Recuperação; Qualidade de Vida.

ABSTRACT

The stigmatization of mental illness is a frequent fact that continues to this day and which compromises the recovery and quality of life of the person affected by the disorder. Thus, the present research aimed to investigate how social stigma implies the recovery of individuals with mental disorders and explore how stigmatization affects the patient's recovery and quality of life, obtaining information from the basis of stigma definitions, the course history of mental illness and the adversities experienced by individuals who suffer from a disorder and which will be presented in this study. To prepare it, we used the theoretical support of Goffman (1891), Foucault (1961), Corrigan (2004), among others that facilitated the conception of the stigmatization of mental illness and thus provided an opportunity for reflection on discrimination and lack of information for a quality of life. In order to provide an understanding of this topic, we sought to use the integrative literature review, focusing on analyzes and discussions of the results and discoveries present in published articles, theses and dissertations, in the period from 2000 to 2023 and a search for platforms online such as SciELO (Scientific Electronic Library Online), Google Scholar, PsycINFO (Specialized in psychology and mental health), Virtual Health Bibliography (VHL) and LILACS (Scientific and Technical Information on Health in Latin America and the Caribbean). Therefore, according to the information found, strategies formulated to eradicate discrimination and exclusion from social life were necessary, with the aim of informing the benefits of seeking medical and family help for adequate treatment.

Keywords: Stigma; Impacts; Mental illness; Recovery; Quality of Life.

RESUMEN

La estigmatización de la enfermedad mental es un hecho frecuente que continúa hasta el día de hoy y que compromete la recuperación y calidad de vida de la persona afectada por el trastorno. Así, la presente investigación tuvo como objetivo investigar cómo el estigma social implica la recuperación de los individuos con trastornos mentales y explorar cómo la estigmatización afecta la recuperación y la calidad de vida del paciente, obteniendo información a partir de las definiciones del estigma, la historia del curso de la enfermedad mental y las adversidades. que experimentan los individuos que padecen algún trastorno y que serán presentados en este estudio. Para su elaboración utilizamos el sustento teórico de Goffman (1891), Foucault (1961), Corrigan (2004), entre otros, que facilitaron la concepción de la estigmatización de la enfermedad mental y brindaron así una oportunidad para la reflexión sobre la discriminación y la falta de información. por una calidad de vida. Para proporcionar una comprensión de este tema, buscamos utilizar la revisión integradora de la literatura, centrándonos en análisis y discusiones de los resultados y descubrimientos presentes en artículos, tesis y disertaciones publicadas, en el período de 2000 a 2023 y una búsqueda de plataformas. en línea como SciELO (Biblioteca Científica Electrónica en Línea), Google Scholar, PsycINFO (Especializada en psicología y salud mental), Bibliografía Virtual en Salud (BVS) y LILACS (Información Científica y Técnica en Salud en América Latina y el Caribe). Por lo que, según

la información encontrada, fueron necesarias estrategias formuladas para erradicar la discriminación y exclusión de la vida social, con el objetivo de informar los beneficios de buscar ayuda médica y familiar para un tratamiento adecuado.

Palabras clave: Estigma; Impactos; Enfermedad mental; Recuperación; Calidad de Vida.

INTRODUÇÃO

Durante décadas se ouve falar sobre pessoas acometidas por alguma doença mental e a necessidade de como se manter a sanidade mental, embora muitos não aceitam a existência da doença, mascaram e anulam a convivência social como forma de manter-se longe das aparências, sejam elas boas ou ruins, o importante é afastar-se do convívio social e apenas sobreviver aos tantos traumas que a vida e a doença mental tem proporcionado de forma abrupta e incapacitante (Prado; Bressan, 2016).

No entanto, tem se tornado cada vez mais relevante falar sobre a importância da saúde mental e a conscientização, mediante campanhas que sensibilizem a população em geral, de forma que existam campanhas e discussões nas mídias sociais para a contribuição da desmistificação das doenças mentais, promovendo assim um entendimento mais amplo sobre o tema. Durante o ano de 2020 até a presente data, muito tem se falado sobre saúde mental, a pandemia do COVID-19, sofrida mundialmente, revelou inúmeras questões sobre as doenças mentais já sofridas por anos, porém agora se fala abertamente sobre as causas, sintomas, tratamentos e por consequência do preconceito o isolamento social (Faro et al., 2020, p.2).

Assim, poucos admitem a eficácia de um bom tratamento por medo do *estigma* - palavra definida pelo dicionário online como “marca ou cicatriz feita no corpo” (Michaelis, 2024, p. 1) e no que se refere ao contexto sociológico e psicológico contemporâneo o estigma se refere a uma característica ou renome que impetra em outra forma negativa de ser vista. Para Goffman 1891 “O termo estigma, portanto, será usado em referência a um atributo profundamente depreciativo.” Assim, compreende-se então à necessidade em disseminar o assunto de forma que alcance mais pessoas e se entenda o impacto causado pelo preconceito e à rotulação que vive uma pessoa com determinado transtorno mental.

Para isso, é importante entender o que é a doença mental a partir da definição publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) “um transtorno que afeta a forma como uma pessoas pensa, sente e se comporta, podendo interferir na sua capacidade de lidar com a vida

diária e nas relações sociais”. A OMS confirma também que há uma diversidade de transtornos mentais e de apresentações distintas “eles são geralmente caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamento anormais, que também podem afetar as relações com outras pessoas” (Organização Pan-Americana da Saúde, 2022, s.p.).

Diante desta realidade, o presente estudo busca explicar como a relação das doenças mentais e os impactos causados no seu contexto social e familiar tem se transformado ao longo dos anos. Assim, este escrito tem como temática “Estigmatização da doença mental: impactos na recuperação e na qualidade de vida dos pacientes” e tem por objetivo geral, investigar como o estigma social implica na recuperação de indivíduos com transtornos mentais, estendo-se em outros objetivos específicos: conhecer as bases conceituais dos impactos da doença mental no convívio social hoje e outrora, bem como, explorar como a estigmatização afeta a recuperação e a qualidade de vida do paciente. Para isso, serão utilizados como instrumento de levantamento de dados neste processo de conhecimento e busca a abordagem de revisão integrativa de literatura, a análise das descobertas presentes nas publicações encontradas e observadas.

METODOLOGIA

Este estudo teve por finalidade realizar uma revisão da literatura de forma integrativa em períodos de 2000 a 2024 concentrando-se em análises e discussões dos resultados e descobertas presentes em artigos publicados, teses e dissertações, que possibilita compreender o conhecimento que os pacientes e familiares têm sobre a doença mental, bem como os estigmas vividos e empregados pela falta de informação e busca pelo tratamento.

Para tal feito, utilizamos a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativa que consiste em busca por artigos científicos, realizados em bases de dados eletrônicos relevantes na área de saúde e psicologia como, SciELO (Scientific Eletronic Librany Online), PsycINFO (Especializada em psicologia e saúde mental), Bibliografia Virtual de Saúde (BVS), Google Scholar e LILACS (Informação Científica e Técnica em Saúde da América Latina e Caribe). Os termos de busca utilizados foram selecionados conforme o tema e estruturados para garantir aspectos essenciais da estigmatização e seus impactos. Os principais termos e combinações foram: estigmatização da doença mental, recuperação e qualidade de vida dos pacientes.

Mediante pesquisa foram elencados como critério de inclusão artigos e documento em português que utiliza as terminadas palavras-chave importantes para a elaboração do escrito, bem como a atualidade e relevância dos dados, estudos e revisões que abordem a relação da estigmatização e os grandes impactos que causam na recuperação e qualidade de vida dos indivíduos. No que tange os critérios de exclusão, foram descartados artigos e documentos que não estavam dentro do período estimado, indisponível de forma gratuita e igualmente não abordarem exclusivamente a estigmatização em pessoas que sofrem com as doenças mentais.

Dessa forma, das análises realizadas de forma integrativa identificou-se 14 estudos relacionados ao tema, foram eliminados 08 artigos, dentre eles documentos que por critérios de inclusão e exclusão não obtiveram a relevância do assunto proposto, restando assim apenas 06 artigos que embasam este estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo da história, os loucos foram idealizados sob variados estigmas, com isso a busca por elucidar as transformações já encontradas sobre as doenças mentais ditas outrora como “loucura” em meados do século XVIII, essas teorias estão repletas de prejuízos causados a milhares de pessoas que sofreram com a falta de informação e acompanhamento médico digno, tratamento eficaz e a solidariedade, indivíduos que por longas décadas não tiveram vez e voz (Azevedo, 2017, p.13).

Em concordância com o filósofo Michel Foucault (1961) o qual aborda em sua obra *História da Loucura na Idade Clássica*, enquanto eram observadas por aqueles que se consideravam comuns, as pessoas com transtornos mentais apresentavam comportamentos distintos e isso causava dúvida e estranheza, que por vezes foram muitas as suas mudanças de conhecimentos e orientações acerca do que fazer e como deveriam tratar tais pessoas.

Compreende-se a importância de relatar a trajetória vivida por pacientes e familiares que trouxe para a história lembranças marcadas pela dor, preconceito, rejeição e medo. Em sua obra com o título “Estigma – notas sobre a manipulação da identidade deteriorada” Goffman (1891, p.8) detalhou as atitudes que os indivíduos ditos normais empreendem em relação às pessoas que vivem o estigma social:

“Por definição, é claro, acreditamos que alguém com um estigma não seja completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida: construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para explicar a sua

inferioridade e dar conta do perigo que ela representa, racionalizando algumas vezes uma animosidade baseada em termos específicos de estigma como aleijado, bastardo, retardado(...)”.

Dados levantados datam 5000 a.C. no período Neolítico e mesopotâmico, já existiam registros de comportamentos e sintomas que poderiam estar associados a doenças mentais e, por conseguinte na idade média (século V – XV) que retrata em diversas obras literárias o período de sofrimento coberto por religiosidade e misticismo mostram a doença mental como algo demoníaco, pessoas possuídas por uma entidade sofrendo condições de extremo preconceito, encarcerados, longe de seus familiares, pois eram levados para fora da cidade, realocados em locais insalubres para morrer sem condições de pedir ajuda. Usados como instrumentos para rituais, exorcismos e outros artifícios de encantamentos, usavam da violência para tirar o mal que estava sobre eles (Foucault, 1961).

A autoestigmatização faz menção ao processo no qual pessoas acometidas por algum transtorno, vivem e internalizam os estigmas sociais relacionados a uma condição ou característica pessoal, relacionada a uma doença mental, e, por decorrência, acabam se considerando um peso para os familiares e se veem conforme os atributos negativos que o colocaram. Levando a pessoa a sentir repulsa de si, medo, culpa e se sente inferior aos demais do seu convívio social, causando impactos negativos a sua autoimagem e a saúde mental do mesmo. (Corrigan, 2004)

Além disso, de acordo com Corrigan (2004), esse processo de autoestigma acarreta também no impacto na saúde mental que essa internalização pode causar, como exemplo o agravamento dos sintomas de um transtorno e a dificuldade na recuperação, as barreiras no tratamento que pode levar a uma aversão a buscar o tratamento, por sentirem vergonha ou temerem julgamento, evitando a busca por serviços de saúde mental. Desse modo, torna-se imprescindível desenvolver estratégias para combater esse ciclo de autoestigma que pode ocorrer em qualquer fase da vida do paciente, impactando negativamente no tratamento e na qualidade de vida do mesmo.

No que se referem ao estigma institucional, os autores Link e Phelan (2001) exemplificam que faz parte de uma desvantagem para o indivíduo que sofre com algum transtorno mental, suportando com o estigma em distintos níveis, como a política de identificação de características que estigmatizam a pessoa, rotulando-o como uma pessoa indesejável e/ou anormal para a instituição onde está inserido, bem como práticas e normas que

perpetuam a discriminação e a exclusão contra determinados grupos, como os indivíduos em tratamento com doenças mentais, os tornando incapazes, se referindo a irresponsabilidade ou perigo que podem causar aos demais. A conduta dessas instituições pode abranger uma exclusão social entre os ditos normais e os que enfrentam alguma dificuldade com o transtorno acometido.

O estigma institucional ocorre também quando as estruturas sociais e as práticas sistemáticas reforçam as crenças estigmatizantes sobre grupos marginalizados. Isso pode se manifestar, por exemplo, em hospitais que oferecem cuidados inadequados para pessoas com doenças mentais ou sistemas de justiça que tratam indivíduos com transtornos mentais de maneira punitiva.

Com a busca na intervenção dos maus tratos por outras pessoas, as famílias adotaram a opção de encarcerar no porão ou em quartos gradeados com espaço embaixo da porta apenas para a alimentação, em formato de presídios. Visto que já não se podiam melhorar as alternativas no que diz respeito ao que suceder com essas pessoas, as famílias viviam em meio ao caos instalado pela opressão da sociedade, foi então que no século XVIII houve o surgimento de uma ideia de Phillippe Pinel, médico de um sanatório no ano de 1784 considerado hoje o pai da psiquiatria que refletia a visão humanista e inovadora ao tratamento das doenças mentais (Teixeira, 2019, p. 8).

Tal ideia fora empregada, em concentrar a retirada das correntes e realocar os pacientes em um lugar onde teriam uma nova reforma no tratamento, com igualdade, liberdade e fraternidade. Em suas palavras, “tenho a convicção de que esses alienados só são intratáveis porque os privamos de ar e liberdade” (Serpa Jr, 1997, p. 17-18)

Para lidar com a loucura como uma doença e não mais como algo sem dissolução, Pinel institucionalizou a loucura com a abordagem de algo não mais religioso, místico, ameaçador ou peculiar para a sociedade e sim como algo de relevância social. Em concordância com Costa 2007, “Esta psiquiatria ao ar livre, dizia-se, romperia os grilhões que Pinel não soubera ou não pudera reconhecer. Em vez de curar, prevenir; em vez de hospitais, a comunidade; em vez psiquiatria, a comunidade (...)”.

No entanto, não fora como delineado por ele, os procedimentos elaborados no papel não atraiu muitos admiradores conforme planejado e foi se tornando vexatório e se esvaindo do das ideias originais. Somente na metade do século XX, surgiram novas compreensões sobre a

loucura impulsionada por Franco Basaglia psiquiatra italiano que trouxe uma crítica radical e transformadora do que se ouvia sobre os fatos, tratamentos e instituições psiquiátricas manicômios (Basaglia, 1985).

Dessa forma, tal movimento iniciado na Itália em 1960, teve repercussão em diversos países e no Brasil não foi diferente, dando o aparecimento ao então movimento da “Luta Antimanicomial” que ganha forças com ideias em defesa dos direitos humanos fundamentais em 1987 no encontro dos trabalhadores da saúde mental em Bauru, São Paulo, embasando o resgate da cidadania dos que sofrem com transtornos mentais (Silveira, 1981).

Em decorrência desse movimento é dando início a Reforma Psiquiátrica instituída no Congresso Nacional como Projeto de Lei do então deputado Paulo Delgado, naquele mesmo ano que propunha a regulamentação dos direitos públicos subjetivos com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país, porém muitos anos se decorreram para que então a Lei Federal 10.216 fosse sancionada no país 12 anos após o movimento (Amarante, 1995).

A Lei 10.216/2001 formalizou legalmente os princípios do movimento antimanicomial e da reforma psiquiátrica brasileira, promovendo uma assistência que respeita a individualidade e os benefícios do paciente. Essa legislação caracteriza a busca de inibir a discriminação e a segregação das pessoas que sofriam com transtornos mentais, modificando o formato antigo de instituições manicomiais, que outrora separava os doentes do convívio social, para um padrão de tratamento ao indivíduo em todos os níveis de atenção a saúde.

Art.1° Os direitos e a proteção das pessoas acometidas de transtorno mental, de que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.

Art. 2° Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo (Brasil, 2001, p.1).

Deste modo, as diretrizes da Reforma Psiquiátrica Brasileira, consoante com as indicações da Reforma Sanitária Brasileira fomentaram na busca por melhorias para a sociedade que foi essencial em direção à concepção do Sistema Único de Saúde (SUS) criado em 1988. Desse modo, houve a mudança da estrutura no que diz respeito ao cuidado com a saúde mental e constituiu o Sistema Único de Saúde, estabelecendo o acesso universal aos

cuidados e tratamentos adequados para a saúde, de forma gratuita e integral a todas as famílias. Apesar disso, muito ainda tem se falado sobre as melhorias necessárias, por isso a luta por melhorias não cessa, ano após ano são feitas manifestações e campanhas em busca de melhorias no serviço público de saúde, para aperfeiçoar o atendimento fornecido pelo SUS e aumentar os recursos em saúde (Amarante; Nunes, 2018).

Na busca em analisar as literaturas e compreender como a estigmatização afeta os pacientes com transtornos mentais, se pode notar que a família, amigos e médicos desempenham um papel fundamental para que essas pessoas enfrentem esse período da vida, pois muitos são os desafios empregados a essa vivência. Pouco se fala sobre estratégias para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, no entanto, os estigmas acometidos são muitos e com grande relevância nas mídias sociais. O estresse de lidar com julgamentos, estereótipos e muitas preocupações com o tratamento, causa desconfortos severos na vida e convívio social (Spadini; Souza, 2020, p. 5).

De acordo com Spadini e Souza (2004), a família e os amigos próximos devem atentar-se para a busca em como lidar com comportamentos de isolamento social, vergonha e culpa, oportunizando meios de ajudar esse paciente a aceitar-se da maneira que está buscar por um tratamento de forma certa e significativa, junto a exercícios físicos, passeios e rodas de conversa com temas saudáveis são fundamentais para uma boa qualidade de vida.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), visando mobilizar a população em geral, chamou a atenção com o lançamento de uma campanha no ano de 2022, com o intuito da redução do estigma na saúde mental e a importância em buscar o tratamento e viver de forma saudável. Para a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2022, s.p.) o dia 10 de outubro tem grande relevância em sensibilizar as pessoas sobre as questões de saúde mental e os cuidados com a saúde mental, os sintomas vividos e o incentivo de buscar ajuda de profissionais capacitados para evitar a discriminação e a exposição a riscos como o suicídio, por exemplo (OMS, 2022).

A campanha elaborada pela Organização tem a priorização de combater os estigmas e a discriminação vividos muitas vezes pelos pacientes com doença mental, para isso fez-se necessário alinhar ao plano de ação a promoção de interações positivas que estimulem a busca por ajuda. Quanto mais é falado sobre saúde mental mais ajuda chega para quem necessita passar por essa situação de forma mais leve e com qualidade de vida (OMS, 2022).

É possível, sim elaborar estratégias de cuidado com saúde mental e a luta contra o estigma e a discriminação, com tudo é imprescindível haver o interesse público, governantes e a sociedade de forma geral. Durante anos é visto protestos e mais campanhas visando sensibilizar a população, nessa caminhada muitos foram os desafios enfrentados, no entanto, houve melhorias no que se refere a tratamento no sistema de saúde público, o conhecimento dos transtornos e como viver com condição mais saudável e inclusiva (Rocha et al., 2015).

Do mesmo modo, a educação como ferramenta nas estratégias para o combate ao estigma é relevante para tratar esses assuntos em sala de aula, nas escolas, espaços públicos e privados do ensino. Falar desse assunto revisita as dificuldades por muitos enfrentadas de forma silenciosa, vergonhosa e preconceituosa. Muitos jovens e adultos abandonam as escolas, faculdades, convívio social e até mesmo trabalho por não serem incluídos nas atividades por motivo de estigmas sofridos durante o tratamento da doença mental (Corrigan et al., 2012).

Por isso a necessidade de buscar formas de integrar o assunto em rodas de conversas, nas instituições de trabalho, ensino e saúde, a fim de eliminar barreiras que o estigma tem causado e a rotulação vivida por muitos em todo o mundo. De acordo com Thornicroft et al. (2007, p.1), o sucesso na recuperação não está atrelado apenas ao tratamento clínico, entretanto é relevante a existência de um ambiente social que proporciona acolhimento e apoio.

CONCLUSÃO

A presente análise evidencia o grande desafio ainda vivido na sociedade com a estigmatização da doença mental e como tem gerado um grande impacto na vida dos pacientes, inutilizando o tratamento e a qualidade de vida. Os estudos demonstram que o estigma social internalizado, colabora para o abandono do tratamento, a reclusão, a baixa autoestima e de igual modo, o abandono dos estudos, trabalhos e outras formas de convivência com a sociedade.

Contudo, este estudo reforça a necessidade de promover estratégias a fim de superar esses impactos, sendo assim é de fundamental importância a criação de campanhas de sensibilização e atenção as pessoas, bem como, o desenvolvimento de políticas públicas pautadas na inclusão social e garantia de acesso aos serviços de saúde mental de forma eficaz e sem preconceito. Deste modo, o combate ao estigma da doença mental demanda de atenção dos

familiares como suporte essencial para o sucesso do tratamento do paciente e a aceitação que faz a diferença na compreensão da doença.

REFERÊNCIAS

AMARANTE, P. *Psiquiatria Social e Reforma Psiquiátrica*. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1995.

AMARANTE, P.; NUNES, M. A Reforma Psiquiátrica no SUS e a luta por uma sociedade sem manicômios. *Ciênc. Saúde Coletiva*. Rio de Janeiro, v. 23, n. 6, p. 2067-2074. 2018

AZEVEDO, L. de M. Dos hospícios às ruas: (Re)pensando os direitos para as pessoas com transtorno mental à luz do projeto ético-político do serviço social. *Mossoró*, p. 201. 2017.

BASAGLIA, F. (org). *A instituição negada: relato de um hospital psiquiátrico*. Rio de Janeiro, 1985.

BRASIL. Lei n° 10.216, de 6 de abril de 2001. Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Brasília: Diário Oficial da União, 2001. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/110216.htm. Acesso em: 05 set. 2024.

COSTA, J. A. *Psiquiatria e sociedade: Uma análise crítica da prática psiquiátrica contemporânea*. Rio de Janeiro, 2007.

CORRIGAN, P. W. Efeitos do estigma em saúde mental: autoestigma e autoinformação. In: D. W. R. D. (Org.), *Estigma e saúde mental: A pesquisa e suas implicações*. São Paulo: Editora Artes Médicas, 2004.

CORRIGAN, P. W et al. Desafiando o estigma público da doença mental: Uma meta-análise de estudos de resultados. *Psychiatric Services*, 2012.

FARO, A et al. COVID-19 e saúde mental: a emergência do cuidado. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, v. 37, p. e200074, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/dkxZ6QwHRPhZLsR3z8m7hvF#>. Acesso em: 29 out. 2024.

FOUCAULT, M. *História da Loucura na Idade Clássica*. São Paulo: Perspectiva, 1961.

GOFFMAN, E. *Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada*. Rio de Janeiro, p. 08, 1891.

LINK, B. G.; PHELAN, J.C. Estigma e a construção da saúde mental: uma abordagem teórica. *Social Science & Medicine*, 2001.

MICHAELIS. *Resiliência*. São Paulo: Melhoramentos, 2024. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?id=bYQp>. Acesso em: 02 set. 2024.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. Dia Mundial da Saúde Mental: OPAS lança campanha para combater o estigma. Brasília, 2022. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/202675-dia-mundial-da-sa%C3%BAde-mental-opas-lan%C3%A7a-campanha-para-combater-o-estigma> Acesso em: 02 out. 2024.

ORGANIZAÇÃO PAN - AMERICANA DA SAÚDE. OMS destaca necessidade urgente de transformar a saúde mental e a atenção. 2022. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/noticias/17-6-2022-oms-destaca-necessidade-urgente-transformar-saude-mental-e-atencao>. Acesso em: 30 out. 2024.

PRADO, A. L.; BRESSAN, R. A. O estigma da mente: transformando o medo em conhecimento. Rev. psicopedag.[online]. São Paulo, v. 33, n. 100, p. 103-109, 2016. Disponível em http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862016000100012&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 30 out. 2024.

ROCHA, F. L et al. Doença Mental e Estigma. Revista Médica de Minas Gerais, 25 (4) p. 590-596, 2015.

SÉRPA, JR. O. A questão da alienação e a luta pela liberdade em saúde mental. São Paulo, p. 17-18, 1997.

SILVEIRA, N. da. Imagens do Inconsciente. Rio de Janeiro: Alhambra, 1981.

TEIXEIRA, O. L. Pinel e o nascimento do alienismo. Estudos e Pesquisas de Psicologia. Rio de Janeiro, v.19 n. 2, p. 540-560. 2019.

THORNICROFT, G., ROSE, D. KASSAM, A. & SARTORIUS, N. Estigma: Ignorancia, preconceito ou discriminação? The British Journal of Psychiatry. vol 190, pp. 192 – 193, 2007.